

Como submeter o seu resumo ao IV SymTermes

Og DeSouza
pelo Comitê Organizador
symtermes@gmail.com

Abstract

Aqui, o Comitê Organizador do IV SymTermes, apresenta as instruções sobre (i) como preparar o texto do seu resumo para o evento e (ii) como incluir este resumo como parte do repositório Zenodo.

1 Introdução

Temos a satisfação de anunciar que todos as contribuições a serem apresentadas no IV Simpósio de Termitologia serão permanentemente arquivadas no Zenodo¹, o repositório de dados científicos mantido pelo CERN (a conhecida Organização Européia para Pesquisa Nuclear). Todos as contribuições ao IV SymTermes receberão automaticamente um identificador DOI (<https://www.doi.org/>). Com isso estas contribuições passam a ser **completa e permanentemente citáveis!**

Os resumos serão avaliados pelo Comitê, que decidirá sobre seu aceite imediato ou após alguma correção. Contribuições na forma de artigos completos serão avaliadas pelo sistema de revisão por pares da revista Sociobiology. Após aceite, artigos completos terão 30 min reservados na programação do IV SymTermes para serem apresentados oralmente. Já os resumos simples (isto é, aqueles que não estão vinculados a um artigo completo) poderão ter até 15 min para serem apresentados oralmente, caso ainda haja vagas na grade de programação após alocação do espaço aos papers. Este processo de avaliação e aceite está resumido na Fig. 1.

Uma vez aceite, o resumo fará parte da Comunidade do IV SymTermes, no Zenodo:

<https://zenodo.org/communities/?p=symtermes>

Resumos submetidos –aceitos ou não pelo IV SynTermes– não podem ser retirados so Zenodo, mas você poderá fazer quantas correções quiser, a qualquer tempo. Os resumos ficarão permanentemente disponíveis online, para quem quiser discutí-los or sugerir correções. A cada vez que uma correção é feita, uma cópia da versão anterior é mantida no sistema, de modo que tanto autor como o público em geral pode consultar toda a história das correções. Mais detalhes podem ser consultados em:

<http://blog.zenodo.org/2017/05/30/doi-versioning-launched/>

¹Zenodo (<http://zenodo.org>) é parte da OpenAire, uma rede de repositórios, revistas e arquivos orientados por políticas *open access*

Figure 1: Descrição do processo de avaliação e aceito das contribuições submetidas ao IV SymTermes.

2 Que tipo de material devo incluir na submissão?

Zenodo aceita virtualmente todo tipo de material eletrônico, portanto, junto com o seu resumo você pode arquivar outros materiais relacionados, tais como anotações, tabelas de dados, figuras, artigos completos, ou até mesmo o seu poster completo e os slides que usará na sua palestra. **Sua autoria é garantida e preservada pelo identificador DOI.** O Comitê avaliará somente o resumo, mas o público pode estar interessando em consultar (e citar) os outros materiais.

- Se você vai apresentar oralmente um artigo completo que foi incluído no número especial sobre cupins, da revista *Sociobiology*, você pode submeter:
 - o resumo do artigo. Este item é obrigatório; os demais são opcionais.
 - as versões iniciais do artigo, que serão tratadas como “preprints”.
 - a versão final em PDF do artigo, tal qual seja publicada pela *Sociobiology*.
 - os dados principais e suplementares que foram usados no artigo.
 - as anotações da sua apresentação oral.
 - os slides da sua apresentação oral.
 - qualquer outro arquivo, desde que respeitadas as licenças respectivas.
- Se você pretende apresentar um resumo pleiteando sua apresentação oral:
 - o resumo respectivo. Este item é obrigatório; os demais são opcionais.
 - os dados principais e suplementares que foram usados na produção do resumo.
 - as anotações da sua apresentação oral.
 - os slides da sua apresentação oral.
 - qualquer outro arquivo, desde que respeitadas as licenças respectivas.
- Se você vai apresentar um poster
 - o resumo do poster. Este item é obrigatório; os demais são opcionais.
 - a versão PDF do poster, tal qual será afixada no mural do IV SymTermes.
 - os dados principais e suplementares que foram usados na produção do resumo.
 - qualquer outro arquivo, desde que respeitadas as licenças respectivas.

3 Como preparar o texto do seu resumo

Simplesmente escreva o seu resumo usando um editor de texto que produza formato `.txt`, observando as regras e recomendações informadas a seguir no *Resumo-exemplo*. Note que o título deve ser incluído na primeira linha e os autores e respectivas afiliações aparecem nas linhas subsequentes, um autor por linha.

Note ainda que a língua recomendada para resumos é o **inglês**, apesar do IV SymTermes aceitar resumos em português ou espanhol.

Resumo-exemplo

Como submeter sua contribuição ao IV SymTermes
Og DeSouza, Universidade Federal de Viçosa.

O SymTermes aceita artigos completos ou resumos simples. Após aceitos, artigos e resumos receberão um identificador DOI e farão parte da Comunidade do IV SymTermes no Zenodo.org. Artigos completos aceitos serão incluídos no número especial sobre cupins, da revista Sociobiology. Ao escrever o seu resumo, preocupe-se com o seu conteúdo e não com a estética. Caso seja necessário usar itálicos, use o padrão LaTeX: `\textit{Cornitermes cumulans}`. Os estudos apresentados podem abordar qualquer aspecto da Termitologia. Estudos usando cupins como organismos-modelo de áreas distintas da Termitologia poderão ser aceitos, à critério do Comitê. Resumos devem incluir resultados de pesquisa científica. Não serão aceitos projetos de pesquisa, registros de espécies em novas localidades, or estudos especulativos e não-científicos. Atos nomenclaturais só serão aceitos como parte de artigos completos, a critério da Sociobiology. Resumos devem ser informativos ao invés de sugestivos: uma hipótese clara ou um objetivo concreto devem ser declarados. Sugermos, para estudos experimentais: 2-3 linhas para introdução, 2-3 linhas para métodos, e as demais linhas para apresentar os resultados, discussão e conclusão. A estrutura acima pode mudar, entretanto, recomendamos fortemente que os resultados sejam apresentados explicitamente, juntamente com uma conclusão que explique como tais resultados mudam o conhecimento vigente. Resumos não devem exceder 250 palavras. Declare os apoios financeiros na última linha. Financiamento: CRBio, Vale, Fapemig, CNPq, CAPES.

4 Como submeter o seu resumo

Instruções detalhadas sobre como submeter o seu resumo são apresentadas no vídeo que acompanha este texto e que está depositado na Comunidade do IV SymTermes, no Zenodo. Este vídeo pode ainda ser encontrado no YouTube:

<https://youtu.be/yCv4amUK1Dw>

1. Acesse Zenodo: <http://zenodo.org>
2. Se este for o seu primeiro acesso, clique em **Sign up** e crie sua conta (é grátis). Se vc já tem uma conta, clique em **Log in**. Alternativamente, use

seu login no ORCID.

3. Clique em “Communities”
4. Faça uma pesquisa usando a palavra “symtermes” na caixa de busca no topo da página.
5. Clique no botão “View” que aparece na caixa do “IV Symposium of Termitology”.
6. Clique no botão ”Upload” que aparece no final da página.
7. Copie para o site o seu arquivo de resumo (no formato .txt) clicando em ”Choose files” e depois grave-o no sistema clicando no botão ”Start Upload”.
8. Escolha “Poster” or “Presentation” de acordo com o seu caso.
9. Preencha as demais caixas. Na caixa “Description”, copie-e-cole o texto do seu resumo, à partir do arquivo .txt cuja cópia você enviou no passo acima. Lembre-se de copiar-e-colar somente o texto do resumo, mas não o título e os autores. Estes serão incluídos nas respectivas caixas logo abaixo.
10. Finalmente, clique me “Save” e depois em “Publish”
11. Se tudo correu bem, um número DOI será apresentado. Este número identifica seu resumo no IV SymTermes e em citações futuras.

Após completar sua submissão, o sistema enviará o seu resumo ao Comitê e este procederá à análise, tal qual descrito na Fig.1.